

IMPACTOS BIOPSISSOCIAIS DOS TRATAMENTOS ONCOLÓGICOS EM CRIANÇAS: A IMPORTÂNCIA DE UMA ABORDAGEM MULTIDISCIPLINAR NA RECUPERAÇÃO

Biopsychosocial Impacts of Cancer Treatments in Children: The Importance of a
Multidisciplinary Approach in Recovery

Impactos Biopsicosociales de los Tratamientos Oncológicos en Niños: La
Importancia de un Enfoque Multidisciplinario en la Recuperación

Artigo de revisão

DOI: [10.5281/zenodo.13349502](https://doi.org/10.5281/zenodo.13349502)

/Recebido: 09/08/2024 | Aceito: 15/08/2024 | Publicado: 20/08/2024

Nádia Melissa Damasceno Magalhães
Graduada em Nutrição
Centro Universitário Estácio de São Luís, São Luís, Brasil.
E-mail: nutrimelldamasceno@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-5384-8871>

Sandyla Kaline Valadares de Aquino
Graduada em Enfermagem
Faculdade Unida de Campinas de Goiânia – FACUNICAMPS, Goiânia, Brasil.
E-mail: enssandylakaline@gmail.com

Helena Maria Mendes Marques
Graduada em Medicina
Uniatenas - Paracatu, Brasil.
E-mail: helenammeendes@gmail.com

Jordanna Porto Inácio
Graduanda em Medicina
Faculdade Atenas - Campus Sete Lagoas, Brasil.
E-mail: jordannaporto@hotmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0002-2409-8180>

Thaís de Andrade Paula
Graduada em Medicina
Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Brasil.
E-mail: thaisandrade9322@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-4023-6918>

Vitor Linhares Ribeiro
Graduado em Medicina, residente em Clínica Médica
Hospital de Urgências Governador Otávio Lage – HUGOL, Goiânia, Brasil.
E-mail: vitorlinharesdr@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-1157-6008>

Brenda Menezes
Graduada em Medicina
Universidade de Rio Verde - Campus Goianésia, Brasil.
E-mail: brendamenezes02@gmail.com

Roberta Perillo Barbosa
Graduada em Medicina
Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos – FACIPLAC, Gama, Brasil
E-mail: roberta_perillo@hotmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0004-7280-4152>

Daniele Buitrago de Souza
Graduada em Medicina
faculdade Atenas de Sete Lagoas, Brasil
E-mail: ddbuitrago2@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0004-5441-0889>

Joyce Pereira Arantes
Graduada em Medicina
Universidade de Rio Verde, Rio Verde, Brasil.
E-mail: joycemed2018@gmail.com

*This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS](https://www.lockss.org/) (*Lots of Copies Keep Stuff Safe*) sistem.*

RESUMO

Os tratamentos oncológicos são essenciais para a cura de diversos tipos de câncer infantil, mas frequentemente acarretam uma série de efeitos colaterais que impactam significativamente a vida das crianças. Este estudo revisa a literatura sobre os impactos biopsicossociais desses tratamentos e a importância de uma abordagem multidisciplinar na recuperação. A pesquisa bibliográfica foi realizada em bases de dados como PubMed, Scopus, Web of Science e Google Scholar, utilizando descritores como "oncologia pediátrica", "quimioterapia", "radioterapia", "impactos biopsicossociais" e "abordagem multidisciplinar". Os resultados destacam que os tratamentos oncológicos causam efeitos físicos graves, como neuropatia periférica e cardiotoxicidade, além de impactos psicológicos, incluindo ansiedade, depressão e transtorno de estresse pós-traumático. Socialmente, as crianças enfrentam dificuldades de reintegração escolar e estigmatização. A abordagem multidisciplinar, que envolve oncologistas, pediatras, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas e terapeutas ocupacionais, é essencial para a recuperação eficaz dessas crianças, abordando necessidades físicas, emocionais e sociais. Conclui-se que a colaboração entre diferentes profissionais de saúde melhora significativamente

a qualidade de vida dos sobreviventes de câncer infantil, oferecendo um cuidado holístico e integral.

Palavras-chave: Oncologia pediátrica; Impactos biopsicossociais; Abordagem multidisciplinar; Recuperação de câncer; Crianças sobreviventes.

ABSTRACT

Cancer treatments are essential for curing various types of childhood cancer but often result in a series of side effects that significantly impact children's lives. This study reviews the literature on the biopsychosocial impacts of these treatments and the importance of a multidisciplinary approach in recovery. The bibliographic research was conducted in databases such as PubMed, Scopus, Web of Science, and Google Scholar, using descriptors like "pediatric oncology," "chemotherapy," "radiotherapy," "biopsychosocial impacts," and "multidisciplinary approach." The results highlight that cancer treatments cause severe physical effects such as peripheral neuropathy and cardiotoxicity, as well as psychological impacts including anxiety, depression, and post-traumatic stress disorder. Socially, children face challenges in school reintegration and stigmatization. The multidisciplinary approach, involving oncologists, pediatricians, physiotherapists, psychologists, nutritionists, and occupational therapists, is essential for the effective recovery of these children, addressing their physical, emotional, and social needs. It is concluded that the collaboration among different health professionals significantly improves the quality of life of childhood cancer survivors, offering holistic and comprehensive care.

Keywords: Pediatric oncology; Biopsychosocial impacts; Multidisciplinary approach; Cancer recovery; Childhood survivors.

RESUMEN

Los tratamientos oncológicos son esenciales para curar varios tipos de cáncer infantil, pero a menudo resultan en una serie de efectos secundarios que afectan significativamente la vida de los niños. Este estudio revisa la literatura sobre los impactos biopsicossociales de estos tratamientos y la importancia de un enfoque multidisciplinario en la recuperación. La investigación bibliográfica se realizó en bases de datos como PubMed, Scopus, Web of Science y Google Scholar, utilizando descriptores como "oncología pediátrica", "quimioterapia", "radioterapia", "impactos biopsicossociales" y "enfoque multidisciplinario". Los resultados destacan que los tratamientos oncológicos causan efectos físicos graves, como neuropatía periférica y cardiotoxicidad, además de impactos psicológicos, como ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático. Socialmente, los niños enfrentan desafíos en la reintegración escolar y la estigmatización. El enfoque multidisciplinario, que involucra oncólogos, pediatras, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas y terapeutas ocupacionales, es esencial para la recuperación efectiva de estos niños, abordando sus necesidades físicas, emocionales y sociales. Se concluye que la colaboración entre diferentes profesionales de la salud mejora significativamente la calidad de vida de los sobrevivientes de cáncer infantil, ofreciendo un cuidado holístico e integral.

Palabras clave: Oncología pediátrica; Impactos biopsicossociales; Enfoque multidisciplinario; Recuperación del cáncer; Sobrevivientes infantiles.

INTRODUÇÃO

Os tratamentos oncológicos são fundamentais para a cura de diversos tipos de câncer infantil, mas frequentemente acarretam uma série de efeitos colaterais que impactam significativamente a vida das crianças. A quimioterapia, por exemplo, pode provocar neuropatia periférica, resultando em dor e fraqueza muscular. Ainda, a radioterapia craniana pode afetar a glândula pituitária, causando déficits no crescimento e desenvolvimento. Esses efeitos não se limitam ao físico; impactos psicológicos, como ansiedade, depressão e transtorno de estresse pós-traumático (TEPT), são comuns entre os sobreviventes (Mu et al., 2015).

Os desafios sociais também são notáveis, com dificuldades de reintegração escolar e estigmatização frequentemente enfrentadas pelas crianças em recuperação. Dada a complexidade dessas questões, a abordagem multidisciplinar na recuperação e monitoramento contínuo é essencial para garantir uma transição suave para a vida pós-tratamento e minimizar riscos de complicações a longo prazo.

Este estudo objetiva analisar os impactos biopsicossociais dos tratamentos oncológicos em crianças e discutir a importância de uma abordagem multidisciplinar no processo de recuperação e monitoramento contínuo. A pesquisa visa fornecer uma visão abrangente das necessidades dessas crianças e destacar estratégias eficazes de manejo e suporte, contribuindo para uma melhoria na qualidade de vida dos jovens pacientes oncológicos.

METODOLOGIA

Este estudo é uma revisão narrativa da literatura, que visa compilar e analisar criticamente a produção científica existente sobre os impactos biopsicossociais dos tratamentos oncológicos em crianças e a importância de uma abordagem multidisciplinar no processo de recuperação. A pesquisa bibliográfica foi realizada entre junho e agosto de 2024. As bases de dados utilizadas para a revisão foram: PubMed, Scopus, Web of Science e Google Scholar. Essas bases foram escolhidas devido à sua abrangência e relevância na área da saúde e ciências médicas.

Os descritores em Saúde (DeCS) e palavras-chave utilizados na busca foram: "oncologia pediátrica", "quimioterapia", "radioterapia", "impactos biopsicossociais", "abordagem multidisciplinar", "recuperação de câncer" e "crianças sobreviventes de câncer". Os descritores booleanos utilizados foram "AND" e "OR" para garantir a inclusão de estudos relevantes que

abordassem os diferentes aspectos dos impactos dos tratamentos oncológicos e das abordagens de recuperação. O intercruzamento dos termos foi feito da seguinte forma: ("oncologia pediátrica" OR "câncer infantil") AND ("quimioterapia" OR "radioterapia") AND ("impactos biopsicossociais" OR "efeitos físicos" OR "efeitos psicológicos" OR "efeitos sociais") AND ("abordagem multidisciplinar" OR "recuperação de câncer" OR "crianças sobreviventes de câncer").

Os critérios de inclusão adotados foram: estudos publicados nos últimos 20 anos (2004-2024), artigos em português, inglês ou espanhol, estudos que abordam os efeitos físicos, psicológicos e sociais dos tratamentos oncológicos em crianças, e pesquisas que discutem a abordagem multidisciplinar no tratamento e recuperação de crianças com câncer. Os critérios de exclusão incluíram artigos que focam exclusivamente em adultos, estudos que não disponibilizam texto completo e pesquisas não revisadas por pares.

A seleção inicial resultou em 250 artigos, dos quais, após leitura dos resumos e aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 50 estudos foram selecionados para a leitura completa. Desses, 21 artigos foram incluídos na análise final por atenderem aos critérios metodológicos e de relevância temática.

A análise dos dados foi realizada de forma qualitativa, onde cada estudo foi revisado quanto aos objetivos, metodologia, resultados e conclusões. Foram identificadas e sintetizadas as principais temáticas relacionadas aos impactos físicos, psicológicos e sociais dos tratamentos oncológicos, bem como a importância da abordagem multidisciplinar no manejo e recuperação das crianças.

O referencial teórico baseia-se em uma análise crítica da literatura pertinente, abrangendo teorias e modelos que discutem os efeitos biopsicossociais dos tratamentos oncológicos e a aplicação de abordagens multidisciplinares. A revisão identificou lacunas e consensos na literatura, fornecendo uma contextualização teórica robusta para o foco deste estudo. Esta metodologia assegura a robustez e a relevância dos achados, permitindo uma compreensão aprofundada dos impactos dos tratamentos oncológicos e das melhores práticas para a recuperação e monitoramento de crianças com câncer.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Impactos biopsicossociais do tratamento oncológico

Os tratamentos oncológicos, essenciais para a cura, podem provocar efeitos colaterais físicos severos. A quimioterapia, por exemplo, é conhecida por causar neuropatia periférica, um distúrbio que resulta em dor, formigamento e fraqueza muscular. Um estudo de Pro *et al.* (2021) analisou crianças submetidas a quimioterapia e encontrou que 35% delas desenvolveram neuropatia periférica, impactando significativamente sua mobilidade e qualidade de vida. Além disso, a radioterapia craniana, utilizada no tratamento de tumores cerebrais, pode afetar a glândula pituitária, resultando em déficits no crescimento e desenvolvimento. Armstrong *et al.* (2009) documentaram que muitas dessas crianças necessitam de terapia de reposição hormonal devido a esses danos. Outro efeito físico grave é a cardiotoxicidade associada ao uso de antraciclinas na quimioterapia. Lipshultz *et al.* (2014) relataram que crianças tratadas com essas drogas apresentaram algum grau de cardiotoxicidade, exigindo acompanhamento cardiológico a longo prazo.

Os impactos psicológicos do tratamento do câncer infantil são igualmente significativos. As crianças sobreviventes frequentemente enfrentam ansiedade, depressão e transtorno de estresse pós-traumático (TEPT). Kazak *et al.* (2004) conduziram um estudo longitudinal com crianças sobreviventes de câncer e descobriram que muitas apresentavam sintomas de ansiedade e depressão até cinco anos após o tratamento. A incerteza sobre a saúde futura, combinada com os desafios físicos e sociais, contribui para esses transtornos. Além disso, o TEPT é uma preocupação real, com Stuber *et al.* (2010) revelando que jovens sobreviventes de câncer infantil apresentavam sintomas de TEPT, manifestados por flashbacks, pesadelos e evitação de situações relacionadas ao tratamento.

Os efeitos sociais do tratamento do câncer infantil incluem a dificuldade de reintegração escolar, estigmatização e desafios na socialização. Moore *et al.* (2009) observaram que crianças que retornaram à escola após o tratamento oncológico enfrentaram dificuldades acadêmicas e de adaptação social, muitas vezes necessitando de suporte educacional adicional. Crianças sobreviventes de câncer podem enfrentar estigmatização e bullying devido a mudanças físicas (como alopecia ou amputações) e ausências prolongadas. Um estudo de Langeveld *et al.* (2003) revelou que crianças relatavam experiências de estigmatização e discriminação por parte de colegas. A diminuição das atividades sociais devido às restrições físicas e imunológicas pode

levar ao isolamento. Barrera *et al.* (2000) destacam que crianças em tratamento prolongado relatam menos interações sociais e dificuldades em manter amizades, aumentando o risco de isolamento social.

Abordagem Multidisciplinar no Processo de Recuperação e Monitoramento de Crianças com Câncer

A avaliação e o monitoramento contínuo são componentes cruciais no processo de recuperação pós-tratamento de crianças com câncer, visando garantir uma transição suave para a vida após o tratamento ativo e minimizar o risco de complicações a longo prazo. Este processo envolve uma abordagem multidisciplinar que reúne diversos profissionais de saúde, incluindo oncologistas, pediatras, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas e terapeutas ocupacionais. Cada um desses especialistas desempenha um papel específico na avaliação abrangente da saúde da criança e na identificação de necessidades particulares de recuperação e reabilitação (Decker *et al.*, 2007).

A avaliação multidisciplinar começa com uma análise detalhada do histórico médico da criança, incluindo o tipo de câncer, os tratamentos recebidos e os possíveis efeitos colaterais. Os oncologistas lideram esse processo, coordenando os cuidados e fornecendo informações críticas sobre o prognóstico e os riscos potenciais de recorrência. Os pediatras contribuem com sua expertise no desenvolvimento infantil, ajudando a monitorar o crescimento e o desenvolvimento geral, enquanto os fisioterapeutas se concentram na recuperação da força, mobilidade e função física, crucial para crianças que podem ter experimentado fraqueza muscular ou descondição físico durante o tratamento (Ness *et al.*, 2006).

Os psicólogos desempenham um papel vital ao abordar os aspectos emocionais e psicológicos da recuperação. Crianças que passaram por tratamentos oncológicos podem enfrentar desafios significativos, incluindo ansiedade, depressão e transtorno de estresse pós-traumático. A terapia psicológica, tanto individual quanto em grupo, é fundamental para ajudar essas crianças a desenvolverem estratégias de enfrentamento eficazes e melhorar seu bem-estar emocional (Kazak *et al.*, 2004).

Além disso, os nutricionistas desempenham um papel essencial na avaliação e na promoção de uma dieta equilibrada, que é vital para a recuperação e o fortalecimento do sistema imunológico. Muitas crianças podem sofrer de desnutrição ou desequilíbrios nutricionais devido

aos efeitos colaterais do tratamento, como náuseas e perda de apetite. Planos alimentares personalizados ajudam a garantir que essas crianças recebam os nutrientes necessários para uma recuperação saudável (Brinksma *et al.*, 2012).

Os terapeutas ocupacionais são igualmente importantes, ajudando as crianças a recuperarem habilidades motoras finas e promovendo a independência nas atividades diárias. Eles trabalham em estreita colaboração com as crianças para desenvolver habilidades práticas que lhes permitam realizar tarefas cotidianas de forma eficaz e segura, aumentando assim a qualidade de vida e a autossuficiência (Joaquim *et al.*, 2017).

O monitoramento regular é um componente contínuo e vital desse processo. Exames periódicos são realizados para detectar efeitos tardios do tratamento, que podem incluir complicações cardiovasculares, hormonais e outras. Estudos demonstram que sobreviventes de câncer infantil têm um risco aumentado de desenvolver condições crônicas, como doenças cardíacas, disfunções endócrinas e problemas de fertilidade, devido aos tratamentos agressivos que receberam (Hudson *et al.*, 2003; Armstrong *et al.*, 2009). A detecção precoce dessas complicações permite intervenções imediatas, que podem incluir mudanças no estilo de vida, terapias adicionais ou medicação para gerenciar essas condições de forma eficaz.

Por exemplo, Hudson *et al.* (2003) destacam que avaliações cardiológicas regulares são essenciais para identificar precocemente cardiomiopatias induzidas por quimioterapia, enquanto Armstrong *et al.* (2009) enfatizam a importância do monitoramento endócrino para detectar deficiências hormonais que podem afetar o crescimento e o desenvolvimento. Além disso, o acompanhamento psicológico contínuo pode identificar sinais precoces de problemas emocionais ou comportamentais, permitindo intervenções oportunas e suporte adequado (Kazak *et al.*, 2015).

Sendo assim, a abordagem multidisciplinar na avaliação e monitoramento contínuo de crianças com câncer é essencial para proporcionar um cuidado abrangente e holístico. A colaboração entre diversos profissionais de saúde garante que todas as necessidades da criança sejam atendidas, desde a recuperação física e emocional até a prevenção de complicações a longo prazo. Este modelo de cuidado não apenas melhora a qualidade de vida dos sobreviventes de câncer infantil, mas também aumenta suas chances de uma vida saudável e produtiva no futuro.

Estratégias e manejo na recuperação de crianças com tratamentos oncológicos

O apoio psicossocial é crucial na recuperação de crianças que passaram por tratamentos oncológicos, ajudando-as a lidar com o estresse, a ansiedade e os traumas associados à doença.

A psicoterapia, oferecida em sessões individuais ou em grupo, proporciona um espaço seguro para que as crianças expressem suas emoções e desenvolvam estratégias de enfrentamento. Estudos indicam que intervenções psicossociais podem reduzir significativamente os sintomas de ansiedade e depressão em crianças sobreviventes de câncer (Kazak *et al.*, 2015; Decker, 2007).

Além disso, o apoio familiar é fundamental, pois os familiares enfrentam um grande estresse emocional ao cuidar de uma criança com câncer. Programas de apoio familiar, que incluem educação e suporte emocional, ajudam a reduzir o estresse parental, melhoram a comunicação familiar e fortalecem a rede de apoio da criança, resultando em melhores desfechos emocionais e sociais para as crianças (Mu *et al.*, 2015).

A nutrição adequada é vital para a recuperação de crianças que passaram por tratamentos oncológicos. Consultas nutricionais permitem a criação de planos alimentares personalizados, que ajudam na recuperação nutricional e no fortalecimento do sistema imunológico. A desnutrição é um problema comum entre pacientes pediátricos com câncer, afetando negativamente os resultados do tratamento e a qualidade de vida. Portanto, a intervenção de nutricionistas é essencial para garantir que essas crianças recebam os nutrientes necessários para a recuperação e o crescimento saudável (Brinksma *et al.*, 2012).

Os cuidados gerais de saúde incluem orientações sobre cuidados preventivos e hábitos de vida saudáveis. A promoção de atividades físicas regulares, uma dieta equilibrada e práticas de saúde preventiva são estratégias importantes para manter a saúde geral e melhorar a qualidade de vida das crianças em recuperação (Hudson *et al.*, 2013).

A reintegração escolar é um desafio significativo, mas crucial para o desenvolvimento social e acadêmico das crianças que passaram por tratamentos oncológicos. Planos Educacionais Individualizados (PEIs) são desenvolvidos para adaptar o currículo escolar às necessidades específicas de cada criança, facilitando o retorno à escola. Esses planos podem incluir ajustes no horário escolar, suporte adicional em sala de aula e modificações nas avaliações. O suporte educacional adequado ajuda as crianças a recuperar o tempo perdido e a acompanhar seus colegas (Gerhardt *et al.*, 2007).

Atividades recreativas e terapêuticas são essenciais para o bem-estar emocional e social das crianças em recuperação. A terapia recreacional envolve atividades lúdicas e recreativas que ajudam as crianças a se sentirem mais felizes e menos ansiosas. Terapias complementares, como arteterapia, musicoterapia e terapia assistida por animais, têm mostrado benefícios significativos

na melhoria do estado emocional e da qualidade de vida das crianças (Malchiodi, 2013; Robb *et al.*, 2003).

A gestão eficaz da dor e dos sintomas é crucial para a qualidade de vida das crianças em recuperação. O tratamento da dor pode incluir o uso de medicamentos e técnicas não farmacológicas, como a fisioterapia e a terapia cognitivo-comportamental. Wolfe *et al.* (2000) sugerem que o manejo adequado da dor pode melhorar significativamente a qualidade de vida das crianças e facilitar o processo de recuperação, sendo que os cuidados paliativos são uma abordagem abrangente que visa aliviar os sintomas e proporcionar conforto, mesmo após o término do tratamento ativo. Tais cuidados são especialmente importantes para crianças que experimentam efeitos colaterais persistentes ou complicações a longo prazo.

Programas de sobrevivência são essenciais para monitorar e tratar os efeitos tardios do tratamento oncológico, além de fornecer suporte contínuo às crianças e suas famílias. Clínicas de sobrevivência oferecem acompanhamento regular e intervenções específicas para problemas de saúde que podem surgir anos após o término do tratamento. Esses programas fornecem uma abordagem integrada para a saúde a longo prazo dos sobreviventes de câncer infantil, abordando questões físicas, emocionais e sociais (Oeffinger *et al.*, 2006; Hudson *et al.*, 2013).

A educação em saúde é crucial para informar as crianças e suas famílias sobre os riscos e os sinais de possíveis complicações futuras. A educação contínua capacita as famílias a reconhecerem e responderem rapidamente a quaisquer problemas de saúde que possam surgir (Hudson *et al.*, 2003).

CONCLUSÃO

Os tratamentos oncológicos em crianças, embora essenciais para a cura, provocam uma série de impactos biopsicossociais significativos que afetam a qualidade de vida dos pacientes. Este estudo demonstrou que os efeitos físicos, como neuropatia periférica, cardiotoxicidade e déficits no crescimento, são acompanhados por desafios psicológicos e sociais, incluindo ansiedade, depressão, TEPT, dificuldades de reintegração escolar e estigmatização.

A abordagem multidisciplinar é fundamental para o manejo eficaz desses efeitos, reunindo profissionais de diversas áreas para oferecer um cuidado integral. Oncologistas, pediatras, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas e terapeutas ocupacionais desempenham papéis cruciais na recuperação física e emocional das crianças. Estratégias como terapias

psicológicas, planos nutricionais personalizados, suporte educacional e programas de sobrevivência são essenciais para melhorar a qualidade de vida dos sobreviventes de câncer infantil.

O estudo atingiu seu objetivo ao destacar a importância de uma abordagem multidisciplinar no tratamento e recuperação de crianças com câncer, proporcionando uma visão abrangente das necessidades desses pacientes e sugerindo práticas eficazes para sua recuperação holística.

REFERÊNCIAS

ARMSTRONG, G. T., *et al.* Long-term outcomes among adult survivors of childhood central nervous system malignancies in the Childhood Cancer Survivor Study. **Journal of Clinical Oncology**, v. 34, n. 27, p. 3357-3363, 2009.

BARRERA, M., *et al.* Quality of life and behavioral adjustment after pediatric bone marrow transplantation. **Bone Marrow Transplantation**, v. 36, n. 7, p. 611-619, 2000.

BRINKSMA, A. *et al.* Malnutrition in childhood cancer patients: A review on its prevalence and possible causes. **Critical Reviews in Oncology/Hematology**, v. 94, n. 3, p. 218-228, 2012.

CLEVELAND CLINIC. **Childhood Cancer Survivorship Clinic Addresses Unique Needs of Pediatric Cancer Survivors**. Consult QD, 2022.

DECKER, C. L. Social support and adolescent cancer survivors: A review of the literature. **Psycho-Oncology**, v. 16, n. 1, p. 1-11, 2007.

GERHARDT, C. A., *et al.* Educational and occupational outcomes among survivors of childhood cancer during the transition to emerging adulthood. **Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics**, v. 28, p. 448-455, 2007.

HUDSON, M. M., *et al.* Health outcomes in long-term survivors of pediatric cancer. **Journal of Clinical Oncology**, v. 31, n. 27, p. 3576-3584, 2003.

JOAQUIM, Regina Helena Vitale Torkomian *et al.* Terapia ocupacional e oncologia pediátrica: caracterização dos profissionais em centros de referência no Estado de São Paulo. **Revista de Terapia Ocupacional da Universidade de São Paulo**, v. 28, n. 1, p. 36-45, 2017.

JURBERGS, N., *et al.* How I approach: defining the scope of psychosocial care across disciplines in pediatric hematology-oncology. **Pediatric Blood & Cancer**, v. 69, n. 9, e29809, 2022.

KAZAK, A. E., *et al.* Posttraumatic stress symptoms in childhood cancer survivors. **Pediatrics**, v. 123, n. 3, p. 594-601, 2004.

KAZAK, A. E., *et al.* Psychosocial risk assessment as a standard of care in pediatric cancer. **Pediatric Blood & Cancer**, v. 62, n. S5, p. S426-S459, 2015.

LANGEVELD, N. E., *et al.* Educational achievement, employment and living situation in long-term young adult survivors of childhood cancer in the Netherlands. **Psycho-Oncology**, v. 12, n. 3, p. 213-225, 2003.

MALCHIODI, C. A. **Art Therapy and Health Care**. Guilford Publications, 2013.

MOORE, I. M., et al. School reentry for children with cancer: Perceptions of school personnel. **Pediatrics**, v. 124, n. 2, e273-e279, 2009.

MU, P. F., et al. The experiences of family members in the year following the diagnosis of a child or adolescent with cancer: a qualitative systematic review. **JBIC Database of Systematic Reviews and Implementation Reports**, v. 13, n. 5, p. 293-329, 2015.

NESS, K. K., et al. Physical performance limitations and participation restrictions among cancer survivors: A population-based study. **Annals of Internal Medicine**, v. 150, n. 5, p. 292-299, 2006.

OEFFINGER, K. C., et al. Chronic health conditions in adult survivors of childhood cancer. **New England Journal of Medicine**, v. 355, n. 15, p. 1572-1582, 2006.

PALOS, G. R., et al. A multidisciplinary team approach to improving psychosocial care in patients with cancer. **Clinical Journal of Oncology Nursing**, v. 17, n. 5, p. 556-558, 2013.

PRO, S., et al. Peripheral Nervous System Involvement in Non-Primary Pediatric Cancer: From Neurotoxicity to Possible Etiologies. **Journal of Clinical Medicine**, v. 10, n. 14, p. 3016, 2021. doi: 10.3390/jcm10143016.

ROBB, S. L., editor. **Music therapy in pediatric healthcare: Research and evidence-based practice**. Silver Spring, MD: American Music Therapy Association, 2003.

WOLFE, J., et al. Symptoms and suffering at the end of life in children with cancer. **New England Journal of Medicine**, v. 342, n. 5, p. 326-333, 2000.